

A INTRODUÇÃO DA UVA GOETHE NO BRASIL E NO SUL DE SANTA CATARINA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DOCUMENTAL (RESUMO)

Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Edição 117 DEZ/22 / 19/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7457474

Stevan Arcari

INTRODUÇÃO: A uva Goethe é uma cultivar híbrida obtida do cruzamento de Carter com Black Hamburg, realizado por Edward Staniford Rogers, na cidade de Salem em Massachusetts, em 1851. Rogers obteve a Goethe e mais 44 variedades de uva, que a princípio eram conhecidas como “híbridas de Rogers” e eram identificadas com números. Em 1869 as 13 variedades que se mostraram com maior potencial para cultivo foram batizadas sendo a Rogers nº1 denominada de Goethe, em homenagem ao escritor alemão Yohann Wolfgang von Goethe, por cuja obra Rogers mantinha grande admiração. A uva Goethe é a principal cultivar da região vitivinícola de Urussanga, no sul do estado de Santa Catarina, onde é muito tradicional e é considerada o principal fator responsável pela fama do vinho branco típico da região, que foi muito valorizado no passado e hoje, segue sendo produzido por pequenas vinícolas e produtores artesanais e é protegido por uma indicação geográfica, denominada “Vales da Uva Goethe”. O vinho da uva Goethe tem ligações históricas e culturais muito fortes com o território sul catarinense, mas a forma como esta variedade de uva chegou na região ainda não foi comprovada. **OBJETIVO:** Descrever as hipóteses mais plausíveis de como a uva Goethe chegou no Brasil e no sul de Santa Catarina. **MÉTODO:** O presente

estudo é uma revisão bibliográfica e documental realizada em livros e revistas de agricultura, horticultura e vitivinicultura e em jornais do acervo da Biblioteca Nacional. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Não foram encontrados registros sobre a introdução da uva Goethe no Brasil, mas há o registro do cultivo de outras híbridas de Rogers em 1873 por Reinhadt em Campinas e em 1877 por Fogg em São Paulo. A primeira menção a uva Goethe no Brasil é em um catálogo de mudas de uvas disponíveis para venda do Estabelecimento Agrário de Pirituba em 1898. Na região Sul de Santa Catarina existe o registro de cultivo de uvas em 1878 por famílias italianas em Rio Carvão e Rancho dos Bugres e o registro da produção de vinho em Azambuja em 1881, porém sem citar as variedades de uva. O nome da uva Goethe só aparece relacionado a esta região em documentos da do Ministério da Agricultura da década de 1940, que citam que a variedade já existia na região há bastante tempo. **CONCLUSÃO:** A revisão bibliográfica e documental não permitiu identificar como a uva Goethe chegou ao Brasil e especialmente ao sul de Santa Catarina. Talvez não seja possível identificar precisamente estes quando e pelas mãos de quem estes dois eventos históricos aconteceram, mas a pesquisa pode avançar pela consulta a outros acervos documentais públicos e particulares.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil